

पर्यावरण शिक्षण धोरण आणि शाश्वत विकास

डॉ. विणा शमराव काकडे (चौखुंडे)

सहा. प्राध्यापक,

आठवले समाजकार्य महाविद्यालय चिमूर, जिल्हा. चंद्रपूर - 442903

Corresponding Author - डॉ. विणा शमराव काकडे (चौखुंडे)

DOI - 10.5281/zenodo.15560685

प्रस्तावना:

मानवी कृत्यांमुळेच पर्यावरणाची, वातावरणाची घटलेली गुणवत्ता वाढविणे व पर्यावरणाची स्थिति सुधारणे या ध्येयासाठी जाणीवपूर्वक केलेली कृती पर्यावरणाच्या अवनतीमुळे सर्व सजीवांच्या अस्तीतत्वाला धोका निर्माण झालेला आहे. भारतीय राज्य घटनेतील 'कलम 21' नुसार सर्वांना जगण्याचा समान अधिकार मिळालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 25 वर्षांत निसर्ग व पर्यावरण ऱ्हासासंबंधी खटल्यांमध्ये व कलमांचा अर्थ अधिक सखोल, आणि रुंद बनविलेला आहे. त्यात स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, प्रदुषण विरहीत परिसर, समृद्ध निसर्ग यांचा अंतर्भाव केलेला आहे. केवळ जगणेच पुरेसे न मानता आरोग्यपूर्ण व आनंदी स्वच्छंदी जगणे अभिप्रेत आहे. 'कलम -51 अ (ग)' जोडले गेल्यानंतर या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण रक्षणासंबंधी कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. असा आग्रह करण्यात आला. मूलभूत कर्तव्य सांगणारे कलम तयार करण्यात आले. शाश्वत विकास किंवा टिकाऊ विकास पर्यावरण आणि विकास जागतिक आयोगाच्या अनुषंगाने शाश्वत धरणी किंवा टिकाऊ विकास ज्याच्या अंतर्गत पिढीच्या गरजा भागविल्या जाणाऱ्या गरजा त्या ध्येयापैकी एक पर्यावरण शिक्षण जैविक, भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आणि घटकांच्या परस्पर

संवादाचा परिणाम म्हणजे नैसर्गिक वातावरणाची गुंतागुंत आणि मानवाने स्वतःच्या स्वार्थापोटी निर्माण केलेली गुंतागुंत व्यक्ति, समुदाय समाज यांनी समजून घेतली पाहिजे.

शाश्वत विकास म्हणजे काय?

शाश्वत विकास म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता सध्याच्या गरजा पूर्ण करणारा विकास किंवा पर्यावरणाची हानी न करता किंवा प्रभावित न करता विकास करणे. उदा. 2000 सालापासून चारचाकी वाहनांच्या खरेदीत वाढ होत आली आहे. आपण सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ज्यांच्याकडे फक्त दुचाकी असायची त्यांची प्रगती झाली, 'विकास झाला.' परंतु या वाढीचा परिणाम पर्यावरणावर विपरीत स्वरूपात झाला. जागतिक तापमानात वाढ, प्रदुषणात वाढ झाली. मग याला खऱ्या अर्थाने विकास म्हणत येईल काय ? शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास, ज्याद्वारे भावी पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेला धक्का न पोहोचता आजच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करता येतील. शाश्वत म्हणजे चिरंतन, चिरकाल टिकणारी गोष्ट. वातावरणाशी बोलताना आपण दैनंदिन व्यवहारात काही शब्द सहज वापरतो. जसे ग्लोबल वॉर्मिंग, ऑरग्यानीक फार्मिंग अँड इट्स इम्पॉर्टेन्स, क्लायमेट चेंज, अर्थ समिट, ग्रीन

अॅग्रिकल्चर , यातुन असे म्हणता येईल की , शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास जो पर्यावरणाला अनुकूल आहे.

शाश्वत विकास तत्वे:

1. आर्थिक कामगिरी
2. सामाजिक जबाबदारी
3. पर्यावरण संतुलन
4. पर्यावरणीय टिकारूपण
5. एकीकरण
6. प्रदुषण
7. खबरदारी
8. इक्विटी
9. मानवी हक्कांचे
10. लोकसहभागाचा
11. पर्यावरण शिक्षण आणि शाश्वत विकास यांचा संबंध – पर्यावरण शिक्षण एक विकास टिकारूपण म्हणजे समस्या सोडविण्यासाठी आणि जटील सांस्कृतिक, सामाजिक आणि तांत्रिक निर्णयाद्वारे लादलेल्या मागण्यांसाठी सर्जनशिलता आणि तर्कशुद्धतेमध्ये योगदान देणे .

शाश्वत विकास ध्येय (S.D.G.):

हा भविष्यकालीन आंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित ध्येयाचा संच आहे. ही ध्येय युनायटेड नेशननी बनविली असून ही ध्येय 2015 पासून 2030 पर्यंत लागू पडतील. 2015 च्या ऑगस्ट मध्ये 193 देशांनी या ध्येयांना मान्यता दिली.

1. दारिद्र्य निर्मूलन
2. चांगले आरोग्य
3. दर्जेदार शिक्षण

4. लैंगिक समानता
5. शुद्ध पाणी आणि आरोग्यदायक स्वच्छता
6. नुतनीकरण करण्याजोगी आणि स्वस्त ऊर्जा
7. चांगल्या नोकऱ्या आणि अर्थशास्त्र
8. नवीन उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा
9. असमानता कमी करणे
10. शाश्वत शहरे आणि समाज
11. उपलब्ध साधनांचा जबाबदारीपूर्वक वापर
12. हवामानाचा परीणाम
13. शाश्वत महासागर
14. जमीनीचा शाश्वत उपयोग
15. शांतता आणि न्याय
16. शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदार

मुलभूत हक्क:

मुलभूत हक्क हा अधिकारांचा एक समुह आहे. ज्यांना अतिक्रमणापासून उच्च दर्जाच्या संरक्षणाने मान्यता दिली आहे. ही अधिकार विशेषतः घटनेत ओळखले गेले आहेत, किंवा कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेत दिले आहेत. 2015 मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास लक्ष्य 16 हे मानवी हक्काना प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत शांतता यांच्यातील दुवा अधोरेखित करते.

शाश्वत विकास उद्दीष्टे :

1. पर्यावरणीय समस्या कमी करणाऱ्या विकासाचा प्रचार करणे .
2. भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता सध्याच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे .
3. शाश्वत विकास साधणे

4. खालील मुददयांचे पालन केल्यास शाश्वत विकास साधता येईल .
5. मानवी क्रियाकलपांवर मर्यादा घालणे .
6. तंत्रज्ञानाचा विकास
7. उपभोगाचा दर मोक्षाच्या दरापेक्षा जास्त नसावा .
8. नुतनीकरणीय संसाधनासाठी वापराचा दर नुतनीकरणक्षम पर्यायांच्या उत्पादनाच्या दरापेक्षा जास्त नसावा .
9. सर्व प्रकारचे प्रदुषण कमी केले पाहिजे .
10. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा समंजस वापर करून हे साध्य करता येते .

शाश्वत विकासाची उदाहरणे :

1. पवनऊर्जा
2. सौरऊर्जा
3. पिक रोटेशन
4. शाश्वत बांधकाम
5. कार्यक्षम पाणी फिकर
6. हिरवीगार जागा
7. शाश्वत वनीकरण

पर्यावरणीय संकट म्हणजे काय ?

पर्यावरणीय संकट म्हणजे अशा परिस्थितीचा संदर्भ असतो जेव्हा पर्यावरण जीवन निर्वाहाचे महत्वपूर्ण कार्य करण्यात अपयशी ठरते. पुढील गोष्टी होताच वातावरण योग्य बनते.

1. संसाधन उत्खनन संसाधन निर्मितीच्या दरापेक्षा कमी राहते .
2. कचऱ्याची निर्मिती पर्यावरणाच्या शोषण क्षमतेच्या आत राहते .

पर्यावरणीय संकटाची कारणे:

1. शहरीकरण
2. लोकसंख्या वाढ
3. जलद औद्योगिकीकरण
4. आर्थिक क्रियाकलपांमध्ये वाढ कचरा निर्माण करते, वस्तु व सेवांचा अतीवापर होतो .
5. जंगलतोड
6. किटकनाशके, रासायनिक खतांचा वाढता वापर .

शाश्वत विकासापुढील आव्हाने:

1. लोकसंख्या वाढ
2. नैसर्गिक संसाधनाचे शोषण
3. गरीबी
4. नैसर्गिक संसाधनाचे असमान वितरण
5. उपभोक्तावाद
6. अशिक्षितपणा
7. बेरोजगारी
8. जागरूकता
9. शासकीय धोरण

शाश्वत विकास हा भारतीय विकास रणनीती मधील गाभा, त्यासाठी शाश्वत आर्थिक उत्तेजन आणि व्यापक आर्थिक सुधारणा .

सारांश:

शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास ज्याद्वारे भावी पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेला धक्का न पोहोचवता आजच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करता येतील. शाश्वत विकास हा आर्थिक विकासापेक्षा मोठा आहे. कमी कालावधीत झालेला विकास हा जास्त काळ टिकू शकत नाही. माणसाच्या पायाभुत गरजा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पण याचबरोबर शाश्वत विकासामध्ये

भविष्यातील पिढीने आपल्या गरजा नैसर्गिक संसाधनाचा
व्हास न करता पुर्ण करणे हे ही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
आज आपली क्रयशक्ती वाढली आहे, साहजिकच स्टँडर्ड
ऑफ लिविंग (Standard of living) च्या
कल्पना बदलल्या आणि उपभोगवादी वृत्तीकडे वाटचाल
सुरू झाली. पण हे आपल्या भविष्यासाठी अतिशय
घातक आहे. विनाशाकडे नेणारे आहे.

संदर्भ ग्रंथ सुची:

1. डॉ जुन) विठ्ठल धारपुरे .2014), पर्यावरण
शास्त्र, पिंपळापुरे अँड कंपनी पब्लिकेशन्स,
नागपुर
2. www.paryaavarana-shikshan.com
3. www.शाश्वतविकास.com
4. www.paryaavarana-shikshan.com & शाश्वत
विकास.com